

PECORA E AGNELLO

DA PONTE JACOPO DETTO JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTARIO: 120

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La prima menzione dell'opera è individuabile nel cosiddetto inventario parziale di Scipione Borghese del 1633 circa in cui la tela è erroneamente descritta come una tavola: "Un quadretto in tavola una pecora con l'agnello, che poppa, cornice dorata con fogliami, alto 1 1/3 largo 1 3/4, Bassano" (Corradini 1998, n. 73). Oltre alla difformità del supporto, un'altra discrepanza tra la segnalazione inventariale e il dipinto per come si presenta nello stato attuale è rilevabile nelle dimensioni fornite, la cui larghezza è inferiore a quella reale (e la tela non è stata certamente ingrandita), tuttavia l'iconografia e l'attribuzione non lasciano dubbi sulla sua identificazione. Lo scarto dimensionale è un problema che del resto si rivela frequente alla comparazione tra le opere descritte nell'inventario suddetto e quelle certamente identificabili pervenute nella Galleria – che spesso, dalla conversione dei palmi romani in centimetri, risultano leggermente più grandi di quanto dovrebbero – ragion per cui è lecito ipotizzare che al momento della prima inventariazione delle opere del cardinale le dimensioni fossero state prese, talvolta, piuttosto sommariamente. Tale ipotesi, su cui è in corso una verifica analitica, sembra essere avvalorata dal fatto che nell'inventario fedecommissario del 1833 (p. 26, n. 7) la larghezza del dipinto risulta di "palmi 2, oncie 3½", corrispondenti ai 51 cm effettivi della tela (e lo stesso avviene in molti altri casi in cui si può rilevare una discrepanza dimensionale).

Nella guida di Manilli (1650, p. 85) viene indicato che, in quella che oggi corrisponde alla sala VII della Galleria, il quadro "d'una pecorella, che dà il latte a un'agnellino [sic], è di Tiziano". Con la stessa attribuzione ritroviamo l'opera nell'inventario del 1693, mentre gli inventari settecenteschi e quello fedecommissario suddetto riconducono il dipinto ai Bassano, in quest'ultimo caso indicando il nome di Giacomo (ovvero Jacopo). Se nel Novecento il parere degli studiosi in merito all'attribuzione ha oscillato tra Jacopo Bassano, capostipite della celebre famiglia di pittori, e i vari artisti della sua bottega, oggi la critica concorda con l'assegnazione a Jacopo con una datazione al 1576 circa, in linea con la sua coeva produzione a carattere biblico-pastorale. In effetti il soggetto rappresentato, una pecora che allatta il suo piccolo, è coerente anche con la cospicua produzione bassanesca in cui vengono messi in scena animali in diversi atteggiamenti, quasi trattati come soggetti autonomi, per cui sembra da scartare l'ipotesi secondo la quale la tela costituirebbe un frammento di un'opera più grande (Della Pergola 1955, p. 99), potendo ben essere stata concepita come soggetto autonomo e a sé stante.

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, [Villa Borghese fuori di Porta Pinciana](#), Roma 1650, p. 85;
- F.W.B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, Leipzig 1787, I, p. 291;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 40;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 92;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *R. Galleria Borghese*, Roma, 1928, p. 189;
- W. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1931, p. 349;
- R. Longhi, *Viatico per Cinque Secoli di Pittura Veneziana*, Firenze 1946, p. 66;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 72;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 46;
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 99, n. 173;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance - Venetian School*, London 1957, I, p. 20;
- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, p. 360;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 226;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, A. Campitelli, Roma 1998, p. 451, n. 73;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 331, n. 12;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 120.
- P.L. Puddu, *Considerazioni sull'allestimento storico della Villa Pinciana al tempo di Marcantonio II Borghese*, in corso di pubblicazione.

English version

SHEEP AND LAMB

DA PONTE JACOPO CALLED JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTORY: 120

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The first mention of the work can be found in Scipione Borghese's so-called partial inventory of around 1633, in which the canvas is wrongly described as a panel: "A small panel painting of a sheep with breastfeeding lamb, gilded frame with foliage, 1 1/3 high, 1 3/4 wide, Bassano" (Corradini 1998, no. 73). Apart from the difference in the frames, another discrepancy between the inventory report and the painting in its present state can be seen in the dimensions given, the width of which is less than the actual width (and the canvas has certainly not been enlarged). Yet the iconography and attribution leave no doubt as to its identification. The size discrepancy is a frequent problem when comparing the works described in the above inventory with the clearly identifiable ones that arrived in the Gallery – which often, from the conversion of Roman palms into centimetres, turn out to be slightly larger than they should be. For this reason, it is safe to assume that at the time of the first inventory of the cardinal's works, the dimensions were

sometimes rather approximate. This hypothesis seems to be corroborated by the fact that in the 1833 inventory (p. 26, no. 7) the width of the painting is found to be “palms 2, unciae (inches) 3½”, corresponding to the actual 51 cm of the canvas (and the same is true in many other cases where there is a size discrepancy).

Manilli's guide (1650, p. 85) noted that, in what is today Room VII of the Gallery, the painting “of a little sheep, giving milk to a little lamb, is by Titian”. We find the work with the same attribution in the 1693 inventory, while 18th-century inventories and the above-mentioned Fideicommissary inventory associate the painting with the Bassano family, in the latter case indicating the name Giacomo (or Jacopo). While in the 20th century, scholars' opinions on the attribution oscillated between Jacopo Bassano, patriarch of the famous family of painters, and various artists of his workshop, today critics agree with the attribution to Jacopo, dating it to around 1576, the time when he was producing paintings with biblical-pastoral subjects. Indeed, the subject depicted, a sheep suckling its offspring, also ties in with a great number of works by Bassano showing animals in various poses, almost treated as self-contained subjects. Thus, the theory that the canvas is a fragment of a larger work (Della Pergola 1955, p. 99) can probably be ruled out, since it was most likely conceived as a subject in its own right.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, [Villa Borghese fuori di Porta Pinciana](#), Roma 1650, p. 85;
- F.W.B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, Leipzig 1787, I, p. 291;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 40;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 92;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, R. Galleria Borghese, Roma, 1928, p. 189;
- W. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1931, p. 349;
- R. Longhi, *Viatico per Cinque Secoli di Pittura Veneziana*, Firenze 1946, p. 66;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 72;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 46;
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 99, n. 173;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance - Venetian School*, London 1957, I, p. 20;
- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, p. 360;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in “Arte Antica e Moderna”, XXVI, 1964, p. 226;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, A. Campitelli, Roma 1998, p. 451, n. 73;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 331, n. 12;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 120.
- P.L. Puddu, *Considerazioni sull'allestimento storico della Villa Pinciana al tempo di Marcantonio II Borghese*, in corso di pubblicazione.

